
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

УДК 616.12-008.1-072.7
DOI 10.5281/zenodo.15077200
Научная статья

КАРДИОГЕННЫЙ ШОК. ПАТОГЕНЕЗ. ЛЕЧЕНИЕ. АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ

CARDIOGENIC SHOCK. PATHOGENESIS. TREATMENT. ALTERNATIVE CONCEPT

ДУНЧИЧ ЛИЛЯ ГРИГОРЬЕВНА,

кандидат медицинских наук,

Коммунальная городская клиническая больница скорой медицинской помощи.

DUNCHICH LILIA GRIGORYEVNA,

Candidate of Medical Sciences,

Communal City Clinical Emergency Hospital.

В статье рассматриваются такие аспекты: альтернативный взгляд на ключевые механизмы патогенеза кардиогенного шока, место катехоламинов в патогенетической цепи и их влияние на миокард и метаболизм, а также микроциркуляция и перераспределение циркулирующей крови. Обосновано положение о нейроплегии и кардиоплегии в комплексе медикаментозной терапии кардиогенного шока, а также роль метаболической и энергетической поддержки миокарда. В статье представлен анализ семилетнего опыта лечения пациентов с инфарктом миокарда, осложненным кардиогенным шоком, с использованием патогенетически обоснованного метода. Определены дополнительные возможности для снижения летальности от кардиогенного шока.

The article discusses the following aspects: an alternative view of the key mechanisms of the pathogenesis of cardiogenic shock, the place of catecholamines in the pathogenetic chain and their effect on the myocardium and metabolism, as well as microcirculation and redistribution of circulating blood. The article substantiates the position of neuroplegia and cardioplegia in the complex of drug therapy for cardiogenic shock, as well as the role of metabolic and energetic support of the myocardium. The article presents an analysis of seven years of experience in treating patients with myocardial infarction complicated by cardiogenic shock using a pathogenetically based method. Additional possibilities for reducing mortality from cardiogenic shock have been identified.

Ключевые слова: *шок, инфаркт миокарда, стресс, микроциркуляция, вазоконстрикция, нейроплегия, катехоламины, адреноблокаторы, фибринолитики, летальность.*

Key words: *shock, myocardial infarction, stress, microcirculation, vasoconstriction, neuroplegia, catecholamines, adrenergic blockers, fibrinolytics, mortality.*

Введение.

В течение последних десятилетий нерешенной проблемой остается инфаркт-ассоциированный кардиогенный шок, который занимает ведущее место в структуре летальности от инфаркта миокарда. В аналитических публикациях последних лет выражена неудовлетворенность результатами медикаментозной части терапевтической тактики лечения кардиогенного шока из-за упущения некоторых ключевых механизмов патогенеза кардиогенного шока и отсутствия препаратов, адекватных этим механизмам [1; 3-5].

Шок (от фр. «сhос», «удар», «толчок») – это реакция организма на агрессию, вызывающую стресс и ответ на воздействие чрезвычайных раздражителей и экстремальных повреждений в виде патологического процесса, сопровождающегося прогрессивным нарушением жизненно важных функций нервной, дыхательной систем, системы кровообращения, обмена веществ и других функций. В основе патомеханизма шока лежит нарушение гемодинамики, в первую очередь микроциркуляции, с перераспределением циркулирующей крови, развитием тканевой гипоксии, которая переходит в аноксию и повреждение клеток.

По сути, это срыв нейрогуморальной регуляции и компенсаторной реакции организма в ответ на экстремальное воздействие или повреждение, при дальнейшем ухудшении адаптационного синдрома при стрессе. Специфическими возбудителями реакции стресса или защиты следует считать адреналин и норадреналин (гормоны стресса). Такое определение кардиогенного шока как реакции организма на экстремальное повреждение (инфаркт миокарда), сопровождаемое гиперкатехоламинемией и соответствующим симптомокомплексом, актуально для понимания механизма шока. Кардиогенный шок лидирует в структуре смертности от инфаркта миокарда.

Несмотря на многочисленные попытки в современной научной и практической деятельности добиться снижения летальности от кардиогенного шока, удалось лишь частично снизить её с 80-90 % до 50-60 % благодаря ранней коронарной реваскуляризации и средствам механической поддержки кровообращения [4; 5]. По-прежнему не удается найти медикаменты, адекватные патогенетическим механизмам развития шока. При этом наблюдается несколько упрощенный подход к патогенезу кардиогенного шока, учитывающий лишь снижение сократительной способности миокарда и снижение артериального давления как причинный фактор, этим объясняется гипоксия тканей, приводящая к гипоперфузии и полиорганной недостаточности [1; 3]. Применяемые препараты, воздействующие на эти два механизма – инотропы и вазопрессоры, лишь ухудшают тяжесть шока и ускоряют приближение смерти, поскольку они лежат в основе его развития.

Описание шока было дано Гиппократом в IV веке до н. э.

Впервые термин «шок» ввел в 1737 году Анри Франсуа Ле Дран, определив его в трактате об огнестрельных ранениях как «внезапное воздействие».

Роль шока определялась как защитная реакция на агрессию.

В 1950-1970 годах были проведены фундаментальные исследования шока на уровне патофизиологии, биохимии, фармакологии и метаболизма в рамках теории и эксперимента с последующими клиническими испытаниями, в том числе в условиях Алжирской и Индо-Китайской войн. Полученные результаты позволили построить новую концепцию патогенеза шока, найти лечебные средства, адекватные ключевым механизмам развития шока, и подтвердить их эффективность в практическом применении. Результатом многолетних научных изысканий стало создание целого научного направления — агрессологии, науки о шоке как реакции организма на различные виды агрессии: ранения, травмы, ожоги, массивные кровотечения и другие экстремальные повреждения организма [6; 7; 12].

Основные механизмы патогенеза кардиогенного шока, также присущие другим видам шока, были выявлены в инфарктном отделении у больных инфарктом миокарда. Острое начало инфаркта миокарда с сильным болевым приступом, нередко заканчивающимся вне-

запной смертью, – такое проявление экстремального повреждения жизнеобеспечивающего органа естественно сопровождается состоянием сильного стресса и формированием шоковой реакции. В крови резко возрастает уровень катехоламинов, в десятки раз превышающий нормальные величины [1; 13].

Первоначальная шоковая реакция – это реакция адаптации, направленная на выживание в критических условиях, которая через определенный предел приобретает патологический характер.

Роль катехоламинов.

Рассматривая патогенез кардиогенного шока в логике причинно-следственных связей, нетрудно определить ключевые механизмы его развития. Пусковым фактором всей патогенетической цепочки шока являются катехоламины – адреналин и норадреналин, призванные устранить агрессора, вызвавшего стресс. Однако, поскольку такой агрессор при инфаркте миокарда отсутствует, условия для достижения этой цели оказываются бесполезными. Тем не менее, они запускаются катехоламинами и имеют патологический характер [6].

В ответ на сильный стресс резко активируется нейровегетативная система: ретикулярная формация, гипофиз, гипоталамическая область, надпочечники. В кровь выделяются «гормоны стресса» – адреналин и норадреналин. Эти вещества, воздействуя на нервную, эндокринную и сердечно-сосудистую системы, приспособливают метаболизм к новым условиям жизни и деятельности органов и систем. Для сохранения жизненно важных органов (мозга, сердца, легких), которые повышено чувствительны к гипоксии, происходит централизация кровообращения за счет периферических и висцеральных органов.

Изменения происходят прежде всего в главном сегменте гемодикуляции – микроциркуляторной системе (артериолы, капилляры, вены, артериоло-венулярные анастомозы). Норадреналин, стимулируя альфа-адренорецепторы, вызывает спазм артериол и прекапиллярных сфинктеров, сопровождаемый раскрытием артериоло-венулярных анастомозов. В результате происходит застой крови в мышечной части метартериол и отток в венозную, не снабженную сфинктерами, часть капилляров. Это приводит к возрастанию капиллярного гидростатического давления, к которому присоединяется аноксия, а затем повышенная проницаемость капилляров, отеки, висцеральные инфаркты и постепенно прогрессирующий застой циркулирующей массы крови в портальной области. Со временем развивается диссеминированный микротромбоз. В условиях артериолярной вазоконстрикции и дефицита кислорода в крови скапливаются недоокисленные продукты, создавая ацидоз. Анаэробные условия метаболизма резко снижают производство энергии, в клетках наступает энергетический голод и снижение жизнестойкости.

В кортикоренальной области кровообращение также прервано, что тормозит диурез. Снижается также коронарная перфузия.

В случае инфаркт-ассоциированного кардиогенного шока реакция изначально патологична, поэтому выгодно подавить реакцию на агрессию в начале её развития. Угнетает эту реакцию на всех уровнях нейроплегия, блокируя гиперактивность ретикулярной формации и противодействуя активности катехоламинов на периферии и в висцеральной области. При своевременном устранении вазоконстрикции возобновляется кровоток и тканевая перфузия в системе микроциркуляции, нормализуется метаболизм.

Нейроплегия.

Главным компонентом нейроплегических смесей является хлорпромазин, который устраняет перераспределение крови – один из основных факторов эффективности нейроплегии, то есть ступенчатого, многофокусного угнетения вегетативной нервной системы. Блокируя альфа-адренорецепторы на артериолах и прекапиллярных сфинктерах, хлорпромазин (аминазин) восстанавливает капиллярный кровоток, а также нейтрализует токсическое воз-

действие адреналина и норадреналина на сердечную мышцу и на бета-адренорецепторы, усиливающие силу сокращений и учащающие сердечный ритм [8; 9; 18].

На клеточном уровне, угнетая АТФазу, аминазин (мощный донатор электронов), стимулирует вступление Г-6 Ф на пентозный путь метаболизма путем окисления НАДФ·Н₂ – в симбиозе с глюкозой, инсулином. Нейтрализуется свойство адреналина ингибировать секрецию гепарина гепариноцитами, благодаря свойствам хлорпромазина, в основе которых лежит наличие отрицательных зарядов.

Метаболизм при шоке.

Важнейшим патологическим механизмом кардиогенного шока является нарушение метаболизма в условиях гипоксии [12].

Главный источник энергии, обеспечивающей жизнедеятельность организма – это глюкоза. Гликолиз состоит из цепи последовательных ферментативных реакций и сопровождается получением и запасанием энергии в форме АТФ и НАДН. После расщепления инсулином глюкозы: 1 молекула глюкозы на 2 молекулы Г-6-Ф, последние служат субстратом для получения энергии в виде АТФ путем ряда окислительно-восстановительных процессов двумя разными путями.

Путь Эмбдена-Мейербаха – филогенетически наиболее древний, немитохондриальный, анаэробный. Начинается с Г-6-Ф, который, пройдя многоступенчатый цикл реакций, превращается в 2 молекулы пировиноградной кислоты.

В присутствии кислорода за этим следует полное окисление пировиноградной кислоты в многоступенчатом цикле трикарбоновых кислот Кребса, внутримитохондриальном, аэробном.

В конце цикла переносчиками (НАД или НАДФ) отщепленные пять пар водорода и электроны перемещаются к акцептору – кислороду, в результате образуется вода. А при переносе происходит фосфорилирование, сопряженное с окислением. В результате полного сгорания в ходе цикла двух молекул пировиноградной кислоты образуются 30 макроэргических связей АТФ.

Этот энергозатратный путь господствует над ходом всех физиологических процессов, требующих значительных затрат энергии при осуществлении функциональной активности (например, мышечной системы, нервов и др.).

Кроме того, эта энергия, запасаемая в форме богатых энергией фосфатных связей, быстро утилизируется для немедленного потребления.

Путь прямого окисления (пентозный) аэробный, немитохондриальный, здесь также происходит перемещение водорода и электронов по классической цепи переносчиков, и Н⁺ и е⁻ доставляются к кислороду. Промежуточные реакции превращения отсутствуют. Энергетическая функция: при аэробном окислении выделяется гораздо больше энергии, чем в анаэробных условиях. Суммарный результат аэробного окисления в пентозном цикле – 36-38 АТФ.

Пентозный путь осуществляется в протоплазме вне митохондрий и является чрезвычайно экономным.

Кроме того, этот путь дает возможность синтезировать длинные цепи жирных кислот, благодаря постоянному восстановлению НАДФ и НАДФ·Н₂ в ходе прямого окисления. Таким образом, в своей липидной части создание энергетического депо – этот путь также чрезвычайно экономичен.

Анаболическая функция пентозного пути: метаболиты, которые образуются в ходе аэробного окисления глюкозы, могут использоваться для синтеза нуклеиновых кислот, липидов, заменимых аминокислот, макроэргических соединений.

Путь прямого окисления – это путь релаксации, сна, угнетения, связан со снижением калия в крови и насыщением калием клетки, влияет на трансмембранный потенциал.

Метаболические реакции – это реакции равновесия. Нарушение равновесия и выбор типа метаболизма происходит в результате воздействия внешней среды и сильных раздражителей и повреждений (инфаркт миокарда, тяжелые травмы, ранения, ожоги и проч.).

Функционирование того или иного пути зависит от коферментов – восстановленного или окисленного состояния. Так окисление НАДФ·Н₂ направляет Г-6-Ф на пентозный путь.

Специфические возбудители стресса – адреналин и норадреналин, реализуя свое воздействие на систему кровообращения, оказывают влияние и на метаболические процессы, в частности, на выбор типа метаболизма. Адреналин, активизирующий синтез 3-5 АМФ и фосфоорилазную активность, а также цепь переносчиков, и направляет Г-6-Ф по путям Эмбдена-Мейергофа-Кребса, вместо пентозного пути [20]. Адреналин интенсифицирует реакции окислительного фосфорилирования, позволяя организму реагировать на агрессию. Но на клеточном уровне адреналин способствует распаду гликогена, окисляет цитоплазматический НАДФ·Н₂ и, тормозя одновременно действие гексокиназы, препятствует использованию глюкозы, освобождаемую во внеклеточную среду вследствие гликогенолиза, происходящего в печени.

Терапевтическая тактика.

С целью построения патогенетически обоснованной терапии кардиогенного шока нами были приняты и адаптированы для практического применения ключевые патомеханизмы и принципы лечения, общие для всех видов шока, с учетом особенностей течения шока при инфаркте миокарда.

Очевидно, что начинать лечение надо с нейроплегии.

Нейроплегия на всех уровнях угнетает эту реакцию организма на стресс: на уровне систем, угнетая ретикулярную формацию и противодействуя вазоконстрикции, особенно в чревной области, на клеточном уровне, угнетая АТФазу и стимулируя вступление Г-6-Ф на пентозный путь метаболизма, благодаря окислению НАДФ·Н₂ (аминазин, глюкоза, инсулин). Осуществляют нейроплегию литические смеси, главной частью которых служит аминазин. Аминазин способен на уровне организма блокировать рефлекторную деятельность нервной системы, а на уровне клетки восстанавливать мембранный потенциал покоя, также возвращать возбужденные клетки в основное состояние. Особое значение имеет способность аминазина, блокируя возбужденные норадреналином альфа-адренорецепторы артериол и прекапиллярных сфинктеров, восстанавливать капиллярный кровоток и перфузию тканей [20].

Применение аминазина в составе литических смесей в первые часы инфаркта миокарда на догоспитальном этапе предупреждает или приостанавливает развитие шока, нейтрализуя активность катехоламинов, запускающих весь шоковый процесс.

При появлении симптомов вазоконстрикции требуется внутривенное введение аминазина фракционным способом [11]. Через систему для внутривенной инфузии, заполненную раствором глюкозы с инсулином, с добавлением гепарина, вводится по 2,5 мг аминазина (хлорпромазина) через каждые 15-30 минут под контролем артериального давления, симптомов гипоперфузии и почасового диуреза. Для удобства 1 мл = 25 мг аминазина смешивают с 9 мл физраствора, однократная доза составляет 1 мл = 2,5 мг аминазина.

Такой метод клинического титрования позволяет избежать нежелательное действие аминазина – чрезмерное снижение артериального давления. Наоборот, сниженное во время шока артериальное давление по мере введения аминазина постепенно повышается до нормального уровня, и это сопровождается исчезновением признаков гипоперфузии тканей: кожные покровы подсыхают, теплеют, приобретают нормальную окраску, определяется наполненный пульс, постепенно увеличивается диурез. Постепенное восстановление капиллярного кровотока предупреждает возможную гиповолемию. Этому способствует также со-

путствующее осторожное заполнение увеличивающегося сосудистого объема жидкостью: раствор глюкозы, полиглюкин и другие препараты [11; 20].

Снижение артериального давления, измеряемое на артерии мышечного типа (например, на плечевой артерии), при шоке не является простым падением, а следствием активной реакции сократительных гладкомышечных элементов артерий мышечного типа на воздействие катехоламинов сокращением. Стенки спазмированного сосуда теряют способность передавать пульсовую волну. В связи с этим можно наблюдать достаточно хороший пульс на артериях эластического типа, тогда как на сосудах мышечного типа ни пульс, ни артериальное давление определить не удастся. Этим объясняется нормализация артериального давления после устранения аминазином вазоконстрикции.

Применение аминазина при кардиогенном шоке позволяет перевести метаболизм с вынужденного и малоэффективного анаэробного пути на путь прямого окисления - пентозный цикл, чрезвычайно энергетически эффективный. Процесс усиливается использованием гипертонической (10-30 %) глюкозы с инсулином (1 ед. на 5 гр глюкозы). Эти быстро утилизируемые средства в пентозном цикле резко ускоряют возвращение клеток в нормально функционирующее состояние. Это лечение в условиях Алжирской войны показало высокую эффективность и было преобладающим при сердечно-сосудистой реанимации [12]. Отмечено достоинство данного метода, предложенного для лечения инфаркта миокарда и получившего широкое применение в кардиологической практике [19]. Во Франции его использовали Mishon и Larcen, считавшие, что его можно распространить на все виды агрессии, и который практически не имеет противопоказаний [16]. Таким образом, насыщая миоциты и клетки внутренних органов богатыми энергетическими ресурсами, логично ожидать повышение устойчивости организма к гипоксии, а также повышения сократительной способности миокарда.

Сердце при шоке.

Адреналин и норадреналин увеличивают частоту и амплитуду сокращений сердца в рамках реакции на агрессию. С этой целью повышается расход энергии, производимой по пути окислительного фосфорилирования. Это происходит в критической ситуации, в которой находится поврежденное инфарктом сердце, вынужденное продолжать непрерывную работу, дополнительно усиленную адреналином и норадреналином и затрудняемую повышенной постнагрузкой в условиях вазоконстрикции. Ситуация усугубляется снижением коронарной перфузии, увеличением околоинфарктной зоны ишемии и гибернации [15].

В таких условиях попытки усилить сократительную способность сердца инотропными препаратами превращается в бессмысленное насилие, истощающее остатки энергетических ресурсов.

Сердце крайне нуждается в защите и помощи для собственного выживания. Никакое принудительное усиление сократительной функции сердца не устраним вазоконстрикцию и связанные с ней микроциркуляторные нарушения.

Необходимо прежде всего блокировать токсическое воздействие на сердце катехоламинов, уровень которых при шоке в десятки раз превышает допустимую величину, и не допускать дополнительное введение их извне. Перевести метаболизм миокарда с пути окислительного фосфорилирования на более энергетически выгодный путь прямого окисления. Обеспечить миокарду метаболическую поддержку введением гипертонической глюкозы с инсулином.

На этом фоне определенную ценность представляет серноокислая магnezия. Известно, что гибель клеток происходит при переполнении их кальцием. Магний, будучи антагонистом внутриклеточного кальция, нейтрализуя и замещая его, создает условия для успешной реанимации ишемизированных и гибернированных миокардиальных клеток и обеспечивающие им способность участвовать в процессе сокращения.

Кроме того, серноокислая магnezия в высшей степени обладает антиаритмической активностью, особенно при желудочковых аритмиях, и активно предупреждает фибрилляцию желудочков.

Собственные наблюдения.

Практическое применение изложенной тактики лечения кардиогенного шока при инфаркте миокарда в инфарктном отделении больницы скорой медпомощи проводилось в течение всего периода существования отделения – 30 лет.

В течение первых 7 лет в отделение поступил 1231 пациент с трансмуральным и крупноочаговым инфарктом миокарда. Из них мужчин 900 чел., женщин 331, возраст – от 40 до 89 лет. Кардиогенный шок развился у 104 пациентов (8,4 %), в том числе у 75 мужчин и 29 женщин.

По тяжести состояния пациенты с кардиогенным шоком распределялись на 2 группы (по классификации П. Е. Лукомского): 1 группа – 73 пациента с тяжелым шоком, 2-я группа – 31 больной с шоком средней тяжести. Исключены больные с аритмическим шоком и шоком от разрыва миокарда. Диагноз инфаркта миокарда устанавливался на основании типичной клинической картины, данных электрокардиограммы, а также активности аспаратаминотрансферазы и аланинаминотрансферазы.

Для контроля за состоянием пациентов с кардиогенным шоком в процессе лечения определялись следующие показатели: уровень артериального давления (АД) и центрального венозного давления (ЦВД), почасовой диурез при постоянной катетеризации мочевого пузыря, а также показатели кислотно-щелочного состояния микрометодом Аструпа, рН крови определяли при помощи рН метра. Капилляроскопию ногтевого ложа производили в динамике отечественным капилляроскопом М70-А у 50 больных, а также у 16 здоровых лиц.

В комплексе мероприятий при лечении инфаркта миокарда, кроме анальгезирующих средств, гепарина, глюкозы с инсулином, оксигенотерапии, применялся аминазин методом клинического титрования: препарат вводили по 2,5 мг внутривенно через каждые 15-30 минут под контролем АД, ЦВД, диуреза и периферических симптомов гипоперфузии. В случаях глубоких нарушений микроциркуляции (длительный догоспитальный период, нарастание признаков гипоперфузии на фоне продолжающегося лечения, а также нарастание сладж-синдрома, определяемого при капилляроскопии), принималось решение о применении урокиназы – активатора эндогенного фибринолиза (единственно доступного в то время) для внутривенного введения путем капельной инфузии в количестве 60000-120000 МЕ в сутки под контролем тромбинового времени.

Прессорные амины были полностью исключены из комплекса лечения кардиогенного шока.

Результаты наблюдений.

В группе больных инфарктом миокарда, осложненным кардиогенным шоком тяжелой степени, при поступлении систолическое АД было снижено ниже 80 мм у всех 73 пациентов, в том числе у 41 пациента – ниже 70 мм рт. ст., пульсовое – ниже 15 мм рт. ст.

В процессе периодического введения аминазина наблюдалось постепенное увеличение АД (систолического до $109 \pm 1,56$ мм рт. ст., пульсового до $32 \pm 1,45$ мм рт. ст.). Кроме того, из 11 больных с неопределявшимся при поступлении АД последнее нормализовалось у 8 человек. Нормализация АД под влиянием аминазина произошла также у всех больных с шоком средней тяжести.

ЦВД измерялось у 56 пациентов с кардиогенным шоком. У большинства из них (39 чел.) отмечалось повышение уровня ЦВД выше 120 мм вод. ст., в том числе у 11 больных ЦВД превышало 200 мм вод. ст. Снижение ЦВД ниже 80 мм вод. ст. наблюдалось у четырех больных. Под влиянием инъекций аминазина нормализация ЦВД достигнута у 31 больного с

повышенным исходным уровнем; у трех больных с пониженным ЦВД последнее нормализовалось после введения аминазина параллельно с инфузией реополиглокина.

Почасовое измерение диуреза проводилось у 100 пациентов с кардиогенным шоком. Олигурия наблюдалась в 46 случаях, анурия – в 54 случаях. По мере повторного введения аминазина постепенно увеличивался диурез и достигал у больных с шоком средней тяжести $91 \text{ мл/час} \pm 1,2 \text{ мл/час}$, у 50 больных с тяжелым шоком – $116,6 \text{ мл/час} \pm 12,65 \text{ мл/час}$. Нормализация диуреза отставала по времени от нормализации АД и ЦВД.

Периферические симптомы гипоперфузии также постепенно исчезали по мере введения аминазина методом клинического титрования: кожные покровы становились сухими, теплыми, нормальной розовой окраски. Важной особенностью данного метода лечения кардиогенного шока оказалась сравнительно небольшая суммарная доза аминазина, потребовавшегося одному пациенту для введения в течение всего периода шока, составившая в среднем $30,6 \text{ мг}$ ($12,5 \text{ мг}-55,5 \text{ мг}$).

При исследовании показателей кислотно-щелочного равновесия у пациентов с кардиогенным шоком были получены следующие данные: у всех пациентов с шоком средней тяжести при поступлении наблюдался сдвиг в кислую сторону, однако после устранения симптомов шока нормализовался ацидотический статус. Так, рН увеличился с $7,30 \pm 0,08$ до $7,35 \pm 0,006$, дефицит оснований уменьшился с $9,4 \pm 0,5 \text{ ммоль/л}$ до $5,6 \pm 0,159 \text{ ммоль/л}$, а SB возрос с $16,6 \pm 0,47 \text{ ммоль/л}$ до $19,3 \pm 0,111 \text{ ммоль/л}$. В то же время нормализовались BE и рСО₂. Через 24 часа после ликвидации шока у этих больных все показатели были нормальными.

В группе больных с тяжелым шоком на высоте его развития метаболический ацидоз был более выраженным, но по мере улучшения общего состояния у 28 больных наблюдалось уменьшение ацидоза. Например, рН возрос с $7,28 \pm 0,008$ до $7,35 \pm 0,002$, SB увеличился с $15,58 \pm 0,464 \text{ ммоль/л}$ до $19,09 \pm 0,293 \text{ ммоль/л}$, BE снизился с $10,98 \pm 0,647 \text{ ммоль/л}$ до $6,36 \pm 0,139 \text{ ммоль/л}$. В то же время BV и рСО₂ нормализовались. Однако в 11 случаях симптоматика шока прогрессировала, и ацидоз усиливался, несмотря на интенсивное лечение, включающее аминазин, гепарин, урокиназу, глюкозу с инсулином. Эти пациенты умерли при нарастающих симптомах шока. Эти случаи касались пациентов с кардиогенным шоком, с длительным доврачебным периодом, превышавшим 6 часов.

Капилляроскопия ногтевого ложа проводилась у 50 пациентов на высоте развития шока, в процессе лечения и после нормализации клинических показателей. При шоке средней тяжести наблюдались вазомоторные нарушения: изменение диаметра капилляров, спазм артериальной бранши, уменьшение количества капилляров в поле зрения, а также начальные изменения внутрикапиллярного кровотока. Эти нарушения устранялись после введения аминазина.

При шоке тяжелой степени у 20 больных в капилляроскопической картине преобладали изменения внутрикапиллярного кровотока с выраженным феноменом сладжа. У 13 из них, после лечения аминазином и гепарином, удалось добиться обратного развития симптомов шока и микроциркуляторных нарушений. Однако у 6 больных развился синдром острой дыхательной недостаточности без признаков отека лёгких. У 7 больных нарушения внутрикапиллярного кровотока прогрессировали, достигая стадии полного стаза, что привело к летальному исходу. У 18 больных, у которых лечение дополнительно включало урокиназу, после лечения у 14 из них наблюдалось постепенное улучшение и восстановление капиллярного кровотока, исчезновение агрегатов и микротромбов. 10 больных выздоровели и были выписаны, а 4 пациента с наиболее тяжёлыми микроциркуляторными нарушениями умерли.

Среди больных, выведенных из состояния тяжёлого шока с помощью аминазина и гепарина без применения фибринолитических средств, в 13 случаях после периода благополучия (1-2 суток) наблюдалось развитие острой дыхательной недостаточности с клинической

картиной, напоминавшей тромбоэмболию ветвей легочной артерии. При патогистологическом исследовании легких четырёх первых больных, умерших от острой респираторной недостаточности, обнаружены фибринсодержащие тромбы в мелких сосудах, отложение фибрина в альвеолах и интерстиции, а также тяжёлые деструктивные и воспалительные изменения в легочной ткани.

После этого у 9 больных была проведена терапия урокиназой в дозах 60 000-120 000 МЕ с 5000-10 000 единицами гепарина в сутки в течение 2-4 дней. В результате у 8 больных полностью исчезли симптомы дыхательной недостаточности, и они были выписаны в удовлетворительном состоянии. У одного пациента был получен временный эффект. Синдром «шокового легкого» [17] развился только у тех больных, которым не были введены фибринолитики в период шока, и не возникал у пациентов, получавших урокиназу.

Также проводилось исследование ультрагемомикроциркуляции инфарктированного сердца в интактных зонах с использованием электронных микроскопов УЭМВ-100-Б и УЭМВ-100-Л. У 15 умерших пациентов (5 из которых умерли от кардиогенного шока, 3 больных инфарктом миокарда, выведенных из кардиогенного шока, умерли впоследствии от других причин, 3 больных инфарктом миокарда без кардиогенного шока умерли внезапно, 4 больных умерли от экстракардиальных причин) была взята ткань миокарда методом пункционной некропсии сразу после прекращения биоэлектрической активности сердца и наступления биологической смерти. Полученную ткань фиксировали в растворе осмиевой кислоты и обрабатывали для электронно-микроскопического исследования.

Наиболее выраженные расстройства в гемомикроциркуляции сердца были выявлены у пациентов с кардиогенным шоком, где преобладали реологические нарушения: часть капилляров была повреждена и обтурирована форменными элементами крови, образовавшими сладж. В просвете капилляров и на поверхности эритроцитов обнаруживался осмиефильный материал, рассматриваемый как фибриноподобное вещество. Встречались поврежденные миоциты и митохондрии. В миокарде больных, выведенных из тяжёлого шока с помощью аминазина и урокиназы с гепарином, изменения микроциркуляции были значительно менее выражены: эритроциты свободно располагались в просвете капилляров, а сладж встречался редко, миоциты и митохондрии не имели признаков повреждения. В миокарде пациентов, умерших внезапно с объёмом повреждения более 40% левого желудочка, микроциркуляторные нарушения также были, но в значительно меньшей степени.

Анализ летальности.

Из 104 пациентов с инфарктом миокарда, осложненным кардиогенным шоком, умерли 23 человека (22,1 %) – 5 женщин и 18 мужчин. Из числа пациентов, выведенных из состояния шока, 12 человек умерли впоследствии от других причин в разные сроки (после 4 дней после шока). Таким образом, общегоспитальная летальность среди больных инфарктом миокарда, осложненным кардиогенным шоком, составила 33,6 %.

При анализе своевременности начала лечения отмечались значительные отличия в длительности доврачебного периода: от минут (шок возник в стационаре) до 14 часов, причём у десяти больных длительность этого периода превышала 6 часов. При аутопсии у этих пациентов обнаружены: диссеминированный микротромбоз и деструктивные изменения в тканях висцеральных органов от внутриклеточных до органных (очаговые некрозы, отечность, воспалительные процессы). Эти изменения были непосредственной причиной необратимости шока, а тяжесть их коррелировала с длительностью догоспитального периода.

Объём повреждения инфарктом миокарда определяли морфометрическим способом у 23 умерших от кардиогенного шока и у 12 больных, переживших кардиогенный шок и умерших впоследствии от других причин. В первой группе умерших объёмный размер повреждённого миокарда составил в среднем 58,7 % левого желудочка, у 13 из них он превышал 60 %, в части случаев достигая 80 %. При своевременном начале лечения удавалось вы-

вести из шока и таких больных, хотя в некоторых случаях сердца оказывались нежизнеспособными, и пациенты умирали впоследствии от сердечной недостаточности.

Выводы.

Основные положения теории о стрессе и шоке как о реакции организма на агрессию и стресс объясняют сущность патологических механизмов кардиогенного шока. Попытка адаптировать к ним изложенные методы лечения кардиогенного шока оказалась успешной и привела к повышению эффективности лечения и снижению летальности от кардиогенного шока. Подтверждена ключевая роль гиперкатехоламинемии в патогенетической цепи кардиогенного шока.

Аминазин, антагонист катехоламинов, мощный адrenoблокатор, доказал способность блокировать ключевые механизмы патогенеза кардиогенного шока. Устраняя вазоконстрикцию и восстанавливая капиллярный кровоток, он обеспечивает нормализацию метаболических процессов. Аминазин препятствует токсическому воздействию катехоламинов на миокард, и своим участием в переводе метаболизма на пентозный путь совместно с гипертонической глюкозой и инсулином обеспечивает метаболическую поддержку миокарда, тем самым увеличивая силу сердечных сокращений. Аминазин, главный компонент литических смесей, обеспечивает нейроплегию, применение которой в первые часы развития инфаркта миокарда предупреждает или прекращает, или облегчает развитие и течение кардиогенного шока.

Нейроплегия способна создавать благоприятные условия для проведения коронарной реваскуляризации.

Введение аминазина малыми дозами методом клинического титрования безопасно в смысле возможности избыточной или неуправляемой гипотензии (одна доза составляет 0,1 мл официального 25 % раствора).

В представленном анализе лечения пациентов с инфарктом миокарда, осложнённым кардиогенным шоком, просматриваются дополнительные резервы для дальнейшего снижения летальности: максимальное сокращение догоспитального периода; более своевременное применение фибринолитических средств, под контролем лабораторных показателей: уровня в крови катехоламинов, креатинина, Д-димеров, данных капилляроскопии и проч., а также с учетом длительности доврачебного периода и тяжести шока. Пример: упущенный шанс на выживание первых четырёх пациентов с синдромом шокового легкого, а также некоторых умерших от тяжёлого шока без попытки использовать фибринолитические препараты, или применённые с опозданием.

Используя предлагаемую лечебную тактику для борьбы с кардиогенным шоком в совокупности с коронарной реваскуляризацией, можно ожидать существенное повышение выживаемости пациентов с инфарктом миокарда, осложнённым кардиогенным шоком.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Григорьев Е.В. Кардиогенный шок. Клинические рекомендации Общероссийской общественной организации «Федерация анестезиологов и реаниматологов», 2025. URL: <https://intensive-care.ru/index.php/acc/article/view/672>.
2. Дунчич Л.Г. Микроциркуляторные аспекты лечения шока при инфаркте миокарда: автореф. дис. ... канд. мед. Наук. Каунас, 1979. 19 с.
3. Практические аспекты оказания помощи пациентам с кардиогенным шоком / М.М. Новосадов [и др.] // Российский кардиологический журнал. 2023. Т. 28. № 15. С. 5337.
4. Особенности течения кардиогенного шока у пациентов с инфарктом миокарда. ТНИМЦ РАН, 2024. URL: <https://www.tnimc.ru/novosti/nii-kardiologii/issledovateli-nii-kardiologii-tomskogo-nimts-izuchayut-osobennosti-techeniya-kardiogennogo-shoka-u-p>.

5. Пантелеев О.О., Рябов В.В. Кардиогенный шок – что нового? // Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины. 2021. № 36(4). С. 45-51.
6. Adrenergic mechanisms. Ciba Foundation Symposium. J. a. A. Churchill Ltd., London. URL: <https://litportal.ru/avtory/ciba-symposium-foundation/kniga-adrenergic-mechanisms-43516208-1144662.html>.
7. Burn J.H. Tyramine and Luther amines as noradrenaline releasing substances. В кн. Adrenergic mechanisms, 1960. 326 p.
8. Burn J.H., Rend M.J. New interpretation of the adrenergic nerve fiber // Advance in pharmacology. 1962. pp. 1-2.
9. Furchgott R. Receptor for sympathomimetic amines // Adrenergic mechanisms. 1960. pp. 247.
10. Kayser Ch. Recherches pharmacologiques et hibernation // Actualities pharmacologiques. 1963. Vol. 1. pp. 97.
11. Лабори А. Гибернотерапия (искусственная зимняя спячка) в медицинской практике / А. Лабори, П. Гюенар; При участии Ж. Бастита, и [др.]; [Предисл. Ц. Жолмес]; Пер. с фр. Э. В. Боровой; Под ред. проф. И.М. Неймана. М.: Медгиз, 1956. 271 с.
12. Лабори А. Регуляция обменных процессов: Теорет. эксперим. фармакол. и терапевт. аспекты / Пер. с фр. А.М. Карпас [и др.]. М.: Медицина, 1970. 384 с.
13. Laborit H. Reaction organique a l'agression et choc, 2 ed. 1, 261, Masson et Cle. URL: <https://www.vialibri.net/years/books/97364189/1952-laborit-henri-reaction-organique-a-lagression-et-choc>.
14. Laborit H. Brue F. Review of experimental results concerning the physiology and pharmacology of smooth muscle // Agressologie. 1962. Vol. 3. pp. 353-6.
15. Levesen I., Lacroix E. Les catecholamines et le muscle cardiaque // Symposium international, ed. by Gaston Jasmin et Ford Bajusz. Revue Canadienne de biologist, 1963. 201 p.
16. Mishon.P., Larcun A. Aggression et reanimating en medicineintern // Collection agressologie-reanimating et hibernotherapie, public sous le direction H.L. Laborit, 1961, Masson et C. Paris. 552 p.
17. Negovsky V.A. Hourvitch A.M., Zolotokrylina E.S. Romanova N.P. [On various causes of death following prolonged hypotension // Agressologie. 1960 Vol. 2. pp. 33-41.
18. Pletscher A., Gey K., Interference with the formation of aromatic neuroamine and aminoasids in brain by chlorpromazine and chlorprothixene // Proc.sump. of the first intern. farmacol. Meeting. 1962. Vol. 8. pp. 75.
19. Effects of an intravenous infusion of a potassium-glucose-insulin solution on the electrocardiographic signs of myocardial infarction. A preliminary clinical report / D. Sodi-Pallares [et al.] // Am J Cardiol. 1962. Vol. 9. pp. 166-181.
20. Sutherland E.W., Rall T.W. The relation of adenosine 35 phosphate to the action of catecholamines // Adrenergic mechanisms, Ltd, London, 1960. Vol. 9. pp. 166.

Поступила в редакцию: 14.03.2025

Принята в печать: 16.04.2025

© Дунчич Л.Г., 2025.